

Línguas em contato no sul do Brasil: um estudo de caso
do português e da variedade alemã Hunsrückisch
*Languages in contact in southern Brazil: a case study
of Portuguese and the German dialect Hunsrückisch*

Cristiane Horst¹

Universidade Federal da Fronteira Sul, Brasil
cristianehorst@yahoo.de

Marcelo Jacó Krug

Universidade Federal da Fronteira Sul, Brasil
marcelokrug@yahoo.de

Abstract: The aim of this paper is to analyze the process of Lusitanization amongst German-Brazilian speakers of the minority German dialect Hunsrückisch, taking into consideration extra-linguistic (marital behavior), and linguistic (anthroponomy and terms for family members) factors. The principal focus of the study is to question up to what point Luzitanization has been concluded, in relation to first names, surnames, and common terms for family members, in the plurilingual environment of Colinas, a German – Portuguese speaking community located 128 km from Porto Alegre, in the state of Rio Grande do Sul (RS), southern Brazil. We believe that the process of Luzitanization of German terms is directly related to inter-ethnic marriages. Additionally, looking at the percentage of such marriages, it can be seen that from 1987 onwards registration of these marriages was more frequent. However, in relation to the Luzitanization of first names, we observe that these have been influenced

¹ Neste artigo retomamos parte das discussões presentes em Horst 2011.

little by marriage, since, independent of ethnic groups, from the late nineteenth century onwards, there have been a large number of registrations of Portuguese first names. German surnames, however, prevail to the present day. Research by Altenhofen (1996), Heye (2003), Krug (2011), Diaz (2004) and Steffen (2006) show results similar to those of our study.

Keywords: Bilingualism, Languages in contact, Portuguese/Hunsrückisch.

Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar o processo de lusitanização ocorrida com teuto-brasileiros, falantes da variedade minoritária alemã Hunsrückisch, considerando fatores extra-linguísticos (o comportamento matrimonial) e linguísticos (antroponímia e termos do parentesco). A pergunta básica que orienta o estudo é até que ponto a lusitanização tanto dos prenomes e sobrenomes, quanto do uso das palavras comuns do parentesco já está concluída no meio plurilíngue de uma comunidade de fala alemão-português, situada a 128 km de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul (RS), no sul do Brasil, especificamente, Colinas. Acreditamos que o processo de lusitanização dos termos do alemão está diretamente relacionado com os casamentos interétnicos. Além disso, se formos considerar a porcentagem de tais casamentos, a contar de 1987, verificamos que exatamente neste período estes passaram a ser registrados com maior frequência. No entanto, no que tange a lusitanização dos nomes, observamos que os mesmos tiveram pouca influência com os enlacedos matrimoniais, uma vez que, independente do grupo étnico ao qual pertenciam, desde o final do século XIX encontramos um grande número de registros de prenomes em português. Já os sobrenomes em alemão prevalecem até os dias atuais. Pesquisas realizadas por Altenhofen (1996), Heye (2003), Krug (2011), Diaz (2004) e Steffen (2006) apontam para resultados semelhantes aos da nossa pesquisa.

Palavras-chave: Bilinguismo, línguas em contato, português/Hunsrückisch

1 Introdução

A *antroponímia*, os *termos de parentesco* e o *comportamento matrimonial* são temas clássicos da linguística, ciências sociais e antropologia, sobre os quais já foram realizadas inúmeras pesquisas e trabalhos. Porém, o que objetivamos com o nosso trabalho é analisar o processo de lusitanização dos teuto-brasileiros considerando fatores extra-linguísticos (o comportamento matrimonial) e linguísticos (antroponímia e termos do parentesco). Trata-se de um tema que tem ficado no anonimato científico, pois não nos consta a existência de nenhum estudo desse tipo. Os dados foram coletados na cidade de Colinas, no Rio Grande do Sul, distante 120 km de Porto Alegre.

Partimos do pressuposto que tanto a variedade linguística portuguesa, o Português Riograndense² (PT-RGS), quanto as variedades linguísticas alemãs, neste caso o *Hunsrückisch*³ (HS) e o *Westfälisch*⁴ (WS), como também o Português-Padrão (PT-P) e o Hochdeutsch (HD) (Alemão Padrão)⁵ (AL-P) exerçam influências mútuas e significativas, motivadas pelos contatos intra- e interfamiliares, bem como pelos contatos intra- e intergrupais. Tais contatos se dão, possivelmente, devido a grande mobilidade influenciada pelo desenvolvimento econômico e industrial da região. Nesse sentido, partimos da hipótese de que a mistura étnica é fator decisivo para a lusitanização. Enfim, as impressões que motivaram o desenvolvimento da presente pesquisa foi o fato de ter observado uma redução na aplicação das variedades alemãs em troca do PT e isso, especialmente nos centros urbanos maiores e entre as gerações mais novas.

2 Um pouco da história

A imigração alemã no Rio Grande do Sul (RS), iniciada no século XIX, tem na data de 25 de julho de 1824 seu ponto histórico, comemorado em nomes de ruas, entidades e festas como um símbolo da identidade teuto-brasileira⁶. O contexto do Brasil nesse período era de um país que (1) recém declarara sua independência de Portugal, (2) vivia sob um Governo Imperial encabeçado

²Falado no Rio Grande do Sul (RS) e em parte de Santa Catarina.

³Trate-se de uma variedade da Língua Alemã falada na região do Hunsrück, situada entre os rios Reno e Mosela no sudoeste da Alemanha.

⁴Trata-se de uma variedade mais baixo-alemã, portanto mais desviante do HD, também denominada pelos falantes no RS “sapato-de-pau”, em função do calçado com o qual eram identificados os primeiros imigrantes dessa origem.

⁵Línguas aprendidas na escola.

⁶Veja WEBER (2006: 251).

por Dom Pedro I em união com a imperatriz Dona Leopoldina da casa dos Habsburgos, (3) ainda mantinha o escravismo e (4) a única religião permitida e reconhecida pelo Estado era o catolicismo.

Para os primeiros imigrantes que iriam povoar as regiões ainda bastante desabitadas do sul do Brasil, tal contexto colocava sem dúvida uma série de desafios. Autores como Müller (2001); Jungblut (2004); Rockenbach & Flores (2004) afirmam que os primeiros trinta e nove imigrantes alemães que em 25 de julho de 1824 aportaram em São Leopoldo foram alojados na *Casa da Feitoria*⁷, a primeira morada preparada pelo governo Imperial. Rambo (1999) destaca que a grande maioria dos imigrantes que chegaram em 1824 ao RS eram homens solteiros, protestantes e agricultores que provinham de Hamburgo e proximidades, no norte da Alemanha.

Com o grande número de alemães que iam chegando ao Rio Grande do Sul⁸, os imigrantes e seus descendentes começaram a seguir rio acima, chegando assim a colonizar, ainda antes da metade do século XIX, o Vale do Taquari⁹ e Vale do Rio Pardo. A cada ano foram surgindo novas colônias alemãs no estado do RS, o mesmo também pode ser observado nos estados de Santa Catarina e Paraná, por exemplo, que também tiveram colônias alemãs fundadas ainda no século XIX. Os movimentos migratórios e, posteriormente migratórios podem ser, segundo Jungblut (2004), enquadrados em quatro diferentes fases: primeira fase – que compreende as primeiras ocupações, entre os anos de 1824 a 1880, envolvendo alemães de primeira e segunda geração; a segunda fase – que compreende os anos de 1880 e 1922, foi o período em que os alemães de terceira geração passaram a colonizar a região serrana do RS. Jungblut (2004) destaca que alguns emigraram para as colônias argentinas do Alto Paraná. A terceira fase – compreendida entre os anos de 1922 a 1955, envolve imigrantes de quarta geração que saíram das *Colônias Velhas* e da *Serra* e foram ocupar o extremo noroeste do RS e oeste de Santa Catarina. A quarta e última fase de ocupação compreende o período de 1955 a 1975, anos em que descendentes de quinta geração, tanto do RS, quanto de Santa Catarina, migraram para o oeste do Paraná.

A partir do que descrevemos acima, é possível supor que junto com os imigrantes vieram também diferentes variedades linguísticas alemãs, dependendo da região de onde emigraram. Também o HD (AL.-P), vinha

⁷“Na sede da ex-Feitoria do Linho Cânhamo – empresa imperial movida por mão de obra escrava.” ROCKENBACH & FLORES (2004: 17).

⁸ROCKENBACH & FLORES (2004) afirmam que entre os anos de 1824 e 1839 chegaram 5350 imigrantes a São Leopoldo.

⁹Colinas, nossa comunidade de pesquisa, está localizada no Vale do Taquari.

em sua bagagem cultural. Estas variedades passaram a dividir espaço com o PT-RGS e com o PT-P no território sul brasileiro. Com esse contato diário, os indivíduos teuto-brasileiros foram confrontados com o dilema da manutenção e afirmação dos hábitos linguísticos de suas variedades e a adoção de hábitos da variedade nova, neste caso o Português.

Colinas, nossa comunidade de pesquisa, faz parte das chamadas *Colônias Velhas*. Foi colonizada, num primeiro momento, por volta de 1860, por “hunsriqueanos”, mas também, a partir de 1875, por imigrantes alemães “vestfalianos”, vindos diretamente da Alemanha¹⁰. A construção da Ferrovia do Trigo¹¹, ocorrida entre os anos de 1940 e 1970, gerou a incorporação de muitos luso-brasileiros, que acabaram fixando-se na localidade após o término das construções¹².

Deparamo-nos em Colinas com um complexo meio linguístico, onde interagem diversas variedades linguísticas¹³. Vejamos na Tabela 1 todas as variedades representadas na nossa comunidade na atualidade.

Variedades do PT	Variedades do AL	Outras línguas
(1) PT-RGS (falado)	(1) HS (falado)	(1) IT (falado por poucos no círculo familiar restrito)
(2) PT-P (falado e escrito)	(2) WS (falado)	(2) Espanhol (escrito-escola)
	(3) HD (AL-P) (falado e escrito) ¹⁴	(3) Inglês (escrito/escola)

Tabela 1: Situação linguística do nosso campo de observação.

A partir da tabela 1, podemos observar que, em nossa comunidade de análise, há oito variedades linguísticas representadas. No entanto, precisamos destacar que o espanhol e o inglês estão relacionados somente à escola. O

¹⁰Não podemos esquecer que antes de chegarem os teuto-brasileiros para a região que hoje é Colinas, luso-brasileiros (açorianos) já viviam nessa região, tanto que os primeiros donos das terras que hoje formam os municípios de Estrela e Colinas foram, segundo RELLY/MACHADO/SCHNEIDER (2008), luso-brasileiros.

¹¹Veja também FERRI (1988).

¹²RELLY/MACHADO/SCHNEIDER (2008).

¹³Sabemos que vivem algumas famílias ítalo-brasileiras no município, mas não sabemos exatamente como chegaram a fixar-se em Colinas. A partir de conversas informais com indivíduos da comunidade de pesquisa, podemos supor que os ítalo descendentes venham originariamente das localidades de Roca Sales e Imigrante.

¹⁴Especialmente na escola.

italiano praticamente foi assimilado. Exceto raros membros da comunidade, ítalo-brasileiros da geração mais velha, conhecem e ainda aplicam o idioma. O HD (AL-P) e o PT-P também se fazem presentes na escola, no entanto, também são aplicados diariamente por alguns indivíduos. Enfim, o HD (AL-P), o PT-P, assim como o PT-RGS, o HS e o WS estão significativamente representados em Colinas. Neste sentido, já é possível dizer que este trabalho constitui-se de uma tarefa complexa, uma vez que diferentes variedades linguísticas estão em contato diário.

Observamos, nos últimos cinco a dez anos, um aumento no número de pessoas que migraram para Colinas, especialmente luso-brasileiros de diferentes cidades do RS, mas também de Santa Catarina e do Paraná¹⁴. A mobilidade da população colinense também é muito grande e isso, devido às ofertas de emprego. Assim como pessoas saem de Colinas para trabalhar, outras vêm buscar emprego no município. Com isso também acontece o contato dos colinenses com outras etnias, especialmente com ítalo-brasileiros de Imigrante, luso-brasileiros de Roca Sales e teuto-brasileiros “vestfalianos”, do município de Westfália.

3 Objetivos e Metodologia

A pergunta básica que orienta o presente estudo é: até que ponto a lusitanização tanto dos prenomes e sobrenomes, quanto do uso das palavras comuns do parentesco ¹⁵ já está concluída no meio plurilíngue da comunidade de Colinas, situada a 128 km de Porto Alegre, no Estado do RS, no sul do Brasil. Para a obtenção de respostas mais precisas quanto à lusitanização ou manutenção das variedades minoritárias, procuramos encontrar quais as influências que as variáveis gênero, sexo, classe social, faixa etária, além de uma extensa análise histórica a partir dos registros de casamento do *Cartório de Registros Cíveis de Colinas*, possam exercer sobre tal escolha ou uso.

Optamos por analisar dois aspectos: um *extralinguístico*, o comportamento matrimonial e outro, *linguístico*: nomes próprios de pessoas e os termos comuns do parentesco em Colinas, uma comunidade teuto-brasileira no RS. Os objetivos que norteiam o presente estudo consistem em observar as fases da

¹⁴Como verificamos através das entrevistas realizadas, mas também a partir da análise dos registros de nascimento de aproximadamente 135 crianças, nos quais observamos o local de origem dos pais.

¹⁵Os termos do parentesco dividem-se em: por aliança (sogra, genro...), sanguíneo (pai, irmão...), espiritual (madrinha, afilhado...) e misto (prime = radical PT e sufixo HD).

evolução linguística dos nomes próprios, a partir da lusitanização dos mesmos, bem como confrontá-las com a evolução da lusitanização e do comportamento matrimonial verificados com os dados coletados a partir dos registros do cartório civil da comunidade colinense. Também nos propomos a analisar e descrever a aplicação dos termos do parentesco, dando com isso maior clareza sobre a situação do uso das diferentes variedades linguísticas, representadas na comunidade em análise. Vale reforçar que o local escolhido para a pesquisa é uma comunidade plurilíngue, trata-se, portanto, de uma situação de contato linguístico entre descendentes de imigrantes-alemães, luso-brasileiros e ítalo-brasileiros.

No decorrer do presente artigo, procuraremos dar respostas às seguintes perguntas:

- (1) Como se dá a interrelação entre línguas considerando os termos de parentesco aplicados em uma comunidade teuto-brasileira, cujo comportamento matrimonial é variável e a mobilidade dos indivíduos envolvidos é constante?
- (2) Como se dá a evolução dos nomes próprios nesse meio plurilíngue de Colinas?
- (3) Existe realmente uma influência mútua entre os grupos linguísticos em estudo?
- (4) Qual a contribuição do comportamento matrimonial na escolha ou na variação entre uma e outra variedade linguística?
- (5) Qual é a língua predominante, mesmo que não se trate de um casamento misto?

Para responder a estas perguntas, decidimos pela metodologia da dialetologia pluridimensional¹⁶, que tem como característica analisar e confrontar os dados das variações linguísticas com as variações extralinguísticas tais como a variação diasséxual (que prevê os dados no eixo homem/mulher), diageracional (prevendo a idade dos informantes), diastrática (de acordo com a classe social de cada informante) e dialingual (analisando as diferentes variedades em contato)¹⁷.

¹⁶Veja-se mais sobre o tema em THUN (1998 e 2005a)

¹⁷A dialetologia pluridimensional prevê, além de outros, um plano diatópico, o que em nosso trabalho decidimos por uma pesquisa mais pontual, envolvendo apenas uma comunidade.

A partir da análise dos registros de casamentos do *Cartório Civil de Colinas*, que abrangem os anos de 1914 até 2006, bem como do *Cartório de Estrela*, município mãe de Colinas, onde coletamos registros desde o ano da *Proclamação da República*, 1888 até 1913, objetivou-se assim, verificar diacronicamente o comportamento matrimonial na comunidade de pesquisa. Visto que há, atualmente, no município de Colinas, um considerável número de casamentos entre descendentes de alemães e descendentes de outras etnias, conseqüentemente, entram em jogo uma ou mais variedades linguísticas. Neste complexo meio, pretendeu-se analisar a aplicação dos termos do parentesco, como por exemplo, em qual variedade são expressas palavras como *pai* ou *papai* (PT) ou *Vater* ou *Papa* (AL) e isto foi feito a partir da aplicação de um *questionário semântico-lexical* sobre os termos do parentesco utilizado no ALMA, Atlas Linguístico-Contatual das Minorias Alemãs na Bacia do Prata.

Com os dados coletados a partir do *questionário sociolinguístico* sobre o comportamento matrimonial, e a análise de 4435 registros de casamentos, objetivamos saber um pouco mais sobre como era no passado e como está representado o comportamento matrimonial dos indivíduos na comunidade colinense nos dias de hoje. Também serão analisados os prenomes e sobrenomes dos indivíduos, para verificar como e quando ocorre lusitanização dos nomes próprios de pessoas e isso será feito especialmente a partir dos registros de casamento e dos dados de 154 sepulturas do município, entre os anos de 1819 e 1988, mas também, a partir das listas de formandos de oitava série num período de vinte anos: 1987 a 2006. Também serão considerados para contrastar com os dados acima, registros de nascimento, entre os anos de 1997 e 2006, fotos de famílias de representantes da comunidade pesquisada, além de um CD-Rom produzido pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, contendo registros de batismo, nascimento, casamento e óbito da primeira comunidade evangélica do RS, em São Leopoldo, de 1824 a 1905.

Os informantes selecionados para o presente estudo foram escolhidos a partir de três dimensões: a diageracional, diassexual e diastrática¹⁸. Ou seja, foram consideradas quatro faixas etárias: de 14 e 15 (estudantes de oitava série do Ensino Fundamental – G0¹⁹), 18 a 36 anos (GI), de 37 a 50 anos (GII) e o quatro grupo, de 55 anos ou mais (GIII). Também consideramos o gênero, procurando selecionar o mesmo número de homens e mulheres. Ainda, considerando a dimensão diastrática, escolhemos indivíduos

¹⁸THUN (1996)

¹⁹Esta geração encontramos somente na Ca.

com pouca escolaridade²⁰ (Cb), como também com Ensino Superior (Ca). Não podemos esquecer que entrevistamos somente informantes teuto-brasileiros. Com as considerações mencionadas, pretende-se conseguir a imagem mais clara possível em relação ao uso dos termos do parentesco entre homens e mulheres, de diferentes gerações e classes como também, verificar o comportamento matrimonial dos indivíduos no entender de nossos informantes.

Entrevistamos num total de vinte e nove indivíduos, dos quais dezesseis enquadravam-se na Ca e treze na Cb. Considerando as classes, destacamos que a CaG0 é formada por quatro indivíduos, a CaGI, por cinco, sendo que na CaGII tínhamos três representantes e na CaGIII, mais uma vez, quatro indivíduos. Já na Cb tínhamos somente três grupos: CbGI, formada por quatro indivíduos, a CbGII, formada por cinco representantes e a CbGIII constituída por quatro representantes.

4 Análise dos dados

No que tange os enlaces matrimoniais, gostaríamos de dizer que os casamentos intraétnicos predominaram por muitos anos na comunidade de pesquisa. Somente a partir de 1977 passaram a ser registrados mais casamentos interétnicos se comparados aos anos anteriores, no entanto estes passaram a destacar-se somente a partir de 1997, atingindo 43% do total de casamentos realizados no período (1997 a 2006). Considerando somente os casamentos intraétnicos, e sabendo que a grande maioria dos indivíduos da comunidade de pesquisa sempre foram e continuam sendo até hoje teuto-brasileiros, podemos supor que as variedades alemãs prevaleceram por muitos anos fortemente representadas entre os indivíduos da nossa comunidade de pesquisa, tendo o PT tido menos prestígio.

Todavia, se considerarmos os prenomes dos indivíduos, constatamos que, entre 1834 e 1888 um terço dos prenomes já eram em PT (cf. as sepulturas). Em outras palavras, 73% dos nomes podem ser enquadrados na fase I (da lusitanização nula): prenome e sobrenome em AL e 27%, na fase II (prenome em PT e sobrenome em AL). Já entre os anos de 1889 e 1896 registramos uma mudança significativa, ou seja, conforme os nomes das sepulturas, 40% podem ser enquadrados na fase I e 60%, na fase II. De forma semelhante, os nomes

²⁰Destacamos que a grande maioria dos indivíduos da CbGI tinham Ensino Médio (que perfazem normalmente onze até doze anos). Já nas demais gerações da Cb encontramos indivíduos com quatro até seis anos de estudo, ou seja, com pouca escolaridade.

dos indivíduos nos registros de casamento²¹, entre os anos de 1889 e 1896, em 29% dos casos, os nomes podem ser enquadrados na fase I e em 71% dos casos, na fase II.

Entre os anos de 1897 e 1916, constatamos poucas diferenças no que se refere à mudança de fases, tanto no que diz respeito aos nomes nas sepulturas, quanto aos nomes nos registros de casamento²², nos deparamos com um grande percentual de nomes que se enquadram na fase II, 72% e 70%, respectivamente, como também ainda na fase I, de 23% e 30%. O que chama a atenção é que 5% dos nomes das sepulturas podem ser enquadrados na fase de número três, onde o prenome é em PT e o sobrenome é duplo: AL e PT. Nos 60 anos seguintes, registramos um equilíbrio entre os nomes das sepulturas e dos registros de casamento²³, uma vez que 25% deles enquadram-se na fase I e os demais 75%, na fase de número dois.

Ainda, no período compreendido entre os anos de 1977 e 2006, 100% dos nomes das sepulturas podem ser enquadrados na fase II, uma vez que todos os prenomes dos indivíduos estão em PT e os sobrenomes em AL. Já no que se refere os nomes dos registros de casamento²⁴, observamos que 89% dos nomes podem ser enquadrados na fase II, mas ainda 7% deles enquadram-se na fase de número um, quando os prenomes e sobrenomes são em AL. Também registramos que 2% dos nomes estão enquadrados na fase III, ou seja, do prenome em PT e sobrenome duplo: AL e PT, e, mais 2%, enquadram-se na fase IV, da lusitanização total (prenome e sobrenome em PT), onde a mulher teuta, através da união com um homem luso, passa a assinar o prenome e igualmente o sobrenome em PT, abdicando do seu sobrenome teuto²⁵.

A partir dos nomes²⁶ dos concluintes de oitava série²⁷ entre os anos de 1987 e 2006, verificamos que reduziu o número de prenomes que podem ser enquadrados na fase I, mas por outro lado, aumentou o número de indivíduos que podem ser enquadrados na fase II. Em outras palavras, entre 1987 e 1996, ainda 4% dos nomes podiam ser enquadrados na fase I e 94% na fase II, o que entre os anos de 1997 e 2006, passou respectivamente para 2% e 95%. O

²¹ Considerar que estes indivíduos nasceram em média entre os anos de 1869 e 1876.

²² Considerar que estes indivíduos nasceram em média entre os anos de 1877 e 1896.

²³ Considerar que estes indivíduos nasceram em média entre os anos de 1897 e 1956.

²⁴ Considerar que estes indivíduos nasceram em média entre os anos de 1957 e 1986.

²⁵ Gostaríamos de relembrar que analisamos os nomes de 154 sepulturas e de aproximadamente 8870 indivíduos a partir dos registros de casamento.

²⁶ Gostaríamos de relembrar que analisamos praticamente 367 nomes de alunos concluintes de oitava série.

²⁷ Considerar que estes indivíduos nasceram em média entre os anos de 1972 e 1992.

que merece destaque é que entre 1987 e 1996 já 2% dos prenomes podiam ser enquadrados na fase III, que aumentou para 3% na década seguinte: de 1997 a 2006. Também, para a nossa surpresa, a fase de número quatro, por sua vez, representada por 3% na década de 1987 a 1996 passou para 7% de aplicação na década seguinte.

Com uma pesquisa detalhada da origem étnica dos pais dos concluintes de oitava série, descobrimos que 15% dos alunos têm pais com origens étnicas distintas, em outras palavras, um número significativo de alunos são de famílias etnicamente “mistas”²⁸, podendo o estudante ter um sobrenome ítalo, luso ou teuto, o que era definido pelo sobrenome do pai. Somente 2% dos estudantes são luso-brasileiros no que se refere a sua origem étnica (com sobrenomes portugueses), 0,5% são itálos (com sobrenomes italianos) e igualmente 0,5% enquadrados como “outros”²⁹. Já a grande maioria dos estudantes são teuto-brasileiros, perfazendo 82%, com sobrenomes em AL.

Ainda no que se refere aos nomes dos indivíduos, podemos verificar, a partir da análise de registros de nascimento³⁰ entre os anos de 1997 e 2006, que somente 2% das crianças registradas antes de 2003 ainda podiam ser enquadradas na fase I, todavia entre os anos de 2003 e 2006 observamos que não foi registrada nenhuma criança com prenome e sobrenome em AL. O que reafirmamos a partir da análise dos nomes das crianças é que a fase II é a mais representativa, perfazendo 78% (de 1997 a 2002) e 68% (de 2003 a 2006).

Não podemos esquecer aqui que consideramos para as nossas análises as crianças teuto-brasileiras e as de famílias etnicamente mistas, uma vez que o nosso interesse é observar o processo de lusitanização dos prenomes e sobrenomes dos indivíduos teuto-brasileiros. Enfim, constatamos a partir de nossas análises que muitas crianças passaram a receber sobrenome duplo: AL e PT, representando 15% (de 1997 a 2002) e 19% (de 2003 a 2006). Mas o mais significativo é que o número de crianças que sofreram lusitanização total, ou seja, que podem ser enquadradas na fase IV, chegou a representar respectivamente 5% e 13%, nos períodos acima citados.

Em relação à origem étnica das 135 crianças registradas entre os anos 1997 e 2006, verificamos que somente 56% delas são teuto-brasileiras, um índice bastante baixo se comparado aos alunos concluintes de oitava série, por exemplo, onde registramos que 82% são teuto-brasileiros. Nenhuma criança ítalo-brasileira foi registrada no período em análise, no entanto

²⁸Quando o pai ou a mãe é teuto-brasileira.

²⁹De pais de origens étnicas distintas, exceto teuta.

³⁰Gostaríamos de lembrar que analisamos praticamente 135 nomes de bebês registrados no Registro Civil de Colinas.

verificamos que as crianças luso-brasileiras perfazem 19%, ou seja, aumentou consideravelmente o número de luso-brasileiros, especialmente a contar de 2000. Por fim, destacamos que 1% das crianças foram enquadradas em “outros”, mas o mais significativo é que o número de crianças de famílias etnicamente “mistas” aumentou bastante, chegando a representar 23%. Em outras palavras, a união de teuto-brasileiros com indivíduos de outros grupos étnicos está cada vez mais fortemente representada na nossa comunidade de pesquisa e juntamente com ela estamos observando a lusitanização total do nome dos indivíduos: prenome em PT e sobrenome em PT.

Enfim, no que se refere às quatro diferentes fases de lusitanização estipuladas para as nossas análises, registramos que a fase I foi registrada em praticamente todo período analisado, destacando-se até por volta de 1889, no entanto, a partir desse ano, começou a predominar a fase II, que se estendeu até a atualidade, atingindo valores bastante altos a partir de 1977. Também registramos a fase III, especialmente a partir de 1977, tanto a partir dos registros de casamento, quanto das listas de concluintes de oitava série, como também a partir dos registros de nascimento. A fase IV passou a ser registrada com valores bastante significativos especialmente a contar de 1997.

O que descrevemos acima mostra que, segundo os dados que possuímos, nos nossos últimos dez anos de análise, nos deparamos com um número significativo de indivíduos que, no que diz respeito aos nomes, sofreram lusitanização total, o que provavelmente esteja relacionado ao aumento no número de casamentos mistos, onde a parcela fem. é teuto-brasileira. Verificamos que, por um lado, entre 1889 e 1897, 90% dos casamentos eram intraétnicos, mas por outro lado, neste mesmo período, 71% dos prenomes eram em PT. A partir disso, podemos supor que os casamentos intraétnicos praticamente não influenciaram os indivíduos na aplicação dos prenomes, uma vez que, independentemente do casamento ser intraétnico ou interétnico, os prenomes em PT já prevalecem desde 1889. Já no que tange aos sobrenomes, acreditamos que os casamentos mistos tenham influenciado na lusitanização dos mesmos, especialmente quando o homem era luso-brasileiro, uma vez que o sobrenome do marido sempre prevaleceu entre os indivíduos, ou seja, o sobrenome do marido prevalece independente da sua origem étnica.

Também consideramos significativo mencionar que no caso de muitos prenomes, especialmente por volta de 1900, supomos que poderia tratar-se de prenomes aportuguesados/traduzidos ou até mistos (chamados de teuto-brasileiros por alguns autores). Por isso, acreditamos que possa ter havido uma fase em que os prenomes eram aportuguesados/traduzidos ou mistos, mas como não temos como comprovar as nossas suspeitas, ficam somente essas hipóteses. Procuramos fazer observações individualizadas, fazendo suposições

no decorrer de nossas análises, no entanto, não criamos uma fase específica, exatamente pela dificuldade de confirmação de nossas hipóteses.

No que se refere aos termos do parentesco, antes de mais nada, gostaríamos de destacar que realizamos uma análise sincrônica, diferentemente do que fizemos ao analisar a lusitanização dos nomes, pois com tal *corpora* foi possível fazer uma análise diacrônica. Constatamos que a lusitanização dos termos do parentesco ocorre de forma distinta em todos os grupos entrevistados nos anos de 2007 e 2008.

A geração 0 aplica o maior número de termos em PT, 67% de aplicação, destacando-se sensivelmente das demais gerações. As GI, GII e GIII igualmente lusitanizam termos do parentesco, no entanto os percentuais não chegam a 50% dos termos, representam respectivamente 29% (na GI), 24% (na GII) e 15% (na GIII). Considerando os termos mistos, destaca-se a GI, que realiza 8% destes. Nas demais gerações observamos percentuais muito parecidos, respectivamente 3% (na G0), 7% (na GII) e 4% (na GIII). Enfim, os termos comuns de parentesco em AL ainda são muito usados pelos indivíduos das GI, GII e GIII, simbolizando respectivamente 63%, 69% e 81% de aplicação.

A Ca aplica mais termos em PT se comparada com a Cb, no entanto a diferença dos percentuais é bastante singela, pois a Ca aplica 32% de termos em PT e a Cb, 24%. Já os termos mistos somam 7% do total, tanto na Ca, quanto na Cb. Considerando a aplicação dos termos do parentesco, levando em consideração o gênero, verificamos que a aplicação é equilibrada, ou seja, tanto os homens, quanto as mulheres, aplicam 65% de termos em AL, 6% de termos mistos e 29% de termos em PT. Uma última constatação que gostaríamos de fazer é que, considerando os diferentes tipos de termos, registramos que os do parentesco por aliança são os mais lusitanizados, ou seja, 41% destes foram usados em PT. Já os termos do parentesco espiritual foram os menos lusitanizados, pois somente 13% foram usados em PT. Os termos mistos aparecem fortemente representados no grupo de termos do parentesco sanguíneo, representando 7%.

Acreditamos que estes resultados ajudem a confirmar nossas hipóteses de que com os casamentos mistos, os termos do parentesco, especialmente, do tipo por aliança, passaram a ser lusitanizados. Em relação aos termos do tipo sanguíneo, os termos mistos passaram a ter um lugar significativo. Já os termos do parentesco espiritual são usados, especialmente, em AL. Mesmo muitos termos do parentesco terem sido lusitanizados pelos teuto-brasileiros, os termos em AL ainda tem uma presença significativa na vida dos indivíduos, pois 65% são aplicados em AL, 6% são termos mistos e 29%, são usados em PT.

Após concluído o nosso trabalho de leituras, preparação para a pesquisa de campo, levantamento de dados, organização, descrição e análise do *corpora*

disponível, voltamos a nossa pergunta principal: a mistura étnica é fator decisiva para a lusitanização? Pelo que conseguimos observar em nossas análises, o AL ainda está significativamente representado no dia-a-dia da maioria dos indivíduos da nossa comunidade de pesquisa. Não podemos deixar de mencionar que os termos mistos, assim como os termos em PT se fazem cada vez mais presentes, especialmente nas gerações mais novas.

Muitos são os fatores que contribuem para que o PT se torne cada vez mais presente na fala dos indivíduos, começando pela escola, que estão localizadas no centro da cidade, para onde são transportados diariamente os alunos de todo o município, tanto do interior, quanto da cidade. Neste grupo de alunos da atualidade, encontramos filhos de antigos moradores de Colinas, como também de pessoas oriundas de outros centros urbanos e rurais que vieram ao município, especialmente em busca de melhores condições de vida e trabalho. Também o local de residência dos indivíduos é fator determinante no que se refere a aplicação de uma ou outra língua, em outras palavras, no interior predomina o AL e na cidade, o PT, uma vez que a grande maioria dos indivíduos que residem no interior são teuto-brasileiros. Já no centro, além dos teuto-brasileiros, residem especialmente ítalos, lusos, dentre outros, e para tanto, nessas situações de maior contato linguístico, passa a predominar o PT.

5 Considerações finais

Acreditamos que a nossa hipótese principal foi confirmada, ou seja, o processo de lusitanização dos termos do AL está diretamente relacionado com os casamentos interétnicos. A partir da aplicação do questionário referente ao parentesco em quatro diferentes gerações, percebemos que a geração 0, aplica uma grande maioria de termos em PT. Além disso, se formos considerar a porcentagem de casamentos interétnicos a contar de 1987, verificamos que exatamente neste período estes passaram a ser registrados com maior frequência, atingindo os 57% nos últimos dez anos.

³¹Especialmente na escola.

³²Especialmente na escola.

³³Relacionado à escola.

³⁴Relacionado à escola.

³⁵Na escola.

³⁶Na última década, que compreende os anos de 1997 e 2006, registramos que 57% dos casamentos eram interétnicos e 43% intraétnicos, ou seja, ainda predominam os casamentos teutos.

³⁷Relembramos que na atualidade passaram a ser registrados também em 10% de nomes duplos (AL e PT), assim como 8% de sobrenomes em PT, no entanto, ainda predominam os sobrenomes em AL, que perfazem 82%.

³⁸Vale a pena mencionar que os informantes tem diferentes nomes para a língua que falam: “/T/eutsch”, “Alemão”, “dialeto”, “Plat” e “Hunsrückisch”.

³⁹Na escola.

⁴⁰Na escola.

Colonização da Sesmaria de Corvo	1870	→	FASE 1	- casamento teuto - prenome em PT - sobrenome em AL - monolíngue (HR ou WS)
Proclamação da República Federativa do Brasil	1889	→	FASE 2	- casamento teuto - prenome em PT - sobrenome em AL - plurilíngue (HR ou WS e/ou HD ³¹ e PT-RGS)
Criação do distrito de Corvo (4° Distrito de Estrela)	1914	→	FASE 3	- casamento teuto - prenome em PT - sobrenome em AL - plurilíngue (HR ou WS e/ou HD ³² ; e PT-P ³³ e PT-RGS)
Proibição do AL (HD) nas escolas (Era Vargas)	1940	→	FASE 4	- casamento teuto - prenome em PT - sobrenome em AL - plurilíngue (HR ou WS; PT-P ³⁴ ; e PT-RGS)
Criação do município de Colinas	1992	→	FASE 5	- casamento teuto - prenome em PT - sobrenome em AL - plurilíngue (HR ou WS; HD ³⁵ ; PT-P e PT-RGS)
NA ATUALIDADE	2006	→	FASE 6	- casamento teuto ³⁶ - prenome em AL - sobrenome em AL ³⁷ - bilíngue/ plurilíngue (HR ³⁸ ou WS; HD ³⁹ ; PT-P ⁴⁰ e PT-RGS)

Tabela 2: A dinâmica dos contatos (visto através dos casamentos), a lusitanização dos nomes próprios de pessoas e comuns de parentesco. O que predomina em cada período?

Quanto à lusitanização dos nomes, observamos que estes tiveram, por um lado, pouca influência com os enlacs matrimônias, e isso independente do grupo étnico ao qual pertenciam os indivíduos. Observamos que, desde o final do século XIX, são registrados uma grande maioria de prenomes em PT entre os

indivíduos da área analisada. Em tal período, o número de casamentos teutos chegava a 90%. Por outro lado, os sobrenomes em AL prevalecem até os dias atuais, pois o grupo étnico que predomina ainda hoje na nossa comunidade de pesquisa é o teuto. Também como pudemos registrar em nossas análises, os casamentos teutos prevaleceram em todo o nosso período de análise, o que facilitou essa manutenção do sobrenome em AL.

Para uma melhor apresentação das nossas conclusões, confira a tabela 2, estabelecendo seis fases, seguindo uma cronologia baseada em fatos históricos especialmente significativos para a comunidade em análise: (1) colonização da Sesmária Corvo, iniciada por volta de 1860; (2) a proclamação da República Federativa do Brasil, em 1889; (3) a criação do distrito de Corvo (4° distrito de Estrela), em 1914; (4) a proibição do AL (HD) nas escolas, ocorrida por volta de 1940; (5) a criação do município de Colinas, em 1992 e (6) atualidade.

Esperamos com o presente estudo poder contribuir com o avanço da pesquisa especialmente nos estudos de assimilação progressiva do PT, mas também no sentido de estimular os professores a desenvolverem diferentes estratégias em sala aula procurando respeitar as diferentes situações linguísticas de seus alunos.

Referências

Altenhofen, Cléo Vilson. 1996. *Hunsrückisch in Rio Grande do Sul. Ein Beitrag zur Beschreibung einer deutschbrasilianischen Dialektvarietät im Kontakt mit dem Portugiesischen*. (Tese de doutorado) Stuttgart: Steiner. (Mainzer Studien zur Sprach- und Volksforschung; 21.).

Altenhofen, Cléo Vilson. 2000. O português em contato com as línguas de imigrantes no Sul do Brasil. In: Gärtner, Eberhard & Hundt, Christine & Schönberger, Axel. (eds.) *Estudos de geolinguística do português americano*. Frankfurt am Main: TFM, p. 71-93.

Díaz, Norma Esther. 2004. *Sprachkontakt in Nôvo Berlim (Rio Grande do Sul)*. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Ferri, Gino. 1998. *Muçum: princesa das pontes*. Muçum: prefeitura Municipal.

Heye, Jürgen. 2003. Línguas em contato: considerações sobre bilingüismo e bilingüidade. In: Roncarati, Cláudia & Abraçado, Jussara. (org.). *Português Brasileiro: contato lingüístico, heterogeneidade e história*. Rio de Janeiro: 7 Letras, p. 229-235.

Horst, Cristiane. 2011. "Quando o Heinrich casa com a Iracema, a Urmutter virsvisa". *A dimânica dos nomes próprios de pessoas e comuns de*

parentesco em uma comunidade de contato alemão-português so sul do Brasil. Kiel: Westenseeeverlag.

Jungblut, Roque. 2004. *Porto Novo*. Um documentário Histórico. Itapiranga: Ed. SEI FAI.

Krug, Marcelo Jacó. 2004. *Identidade e comportamento lingüístico na percepção da comunidade plurilíngue alemão-italiano-português de Imigrante* – RS. (Dissertação de Mestrado). Porto Alegre: UFRGS.

Müller, Telmo Lauro. 2001. *175 anos de imigração alemã*. Porto Alegre: Edições EST.

Nadalin, Sérgio Odilon. 2007. João, Hans, Johann, Johannes: dialética dos nomes de batismo numa comunidade imigrante. In: *História Unisinos*, 11(1), p. 14-27.

Rambo, Arthur Blásio. (Trad.) 1999. *Cem anos de germanidade no Rio Grande do Sul - 1824-1924*. São Leopoldo: UNISINOS.

Relly, Eduardo & Machado, Neli T. G. & Schneider, Patrícia. 2008. *Do Taiaçuapé a Colinas*. 1 ed. Lajeado: Centro de Memória, Documentação e Pesquisa do Centro Universitário UNIVATES.

Rockenbach & Flores. 2004. *Imigração Alemã: 180 anos – história e cultura*. Porto Alegre: CORAG.

Steffen, Joachim. 2006. *Vereinzelte Sprachinseln oder Archipel? Die Mennonitenkolonien in Belize im englisch-spanischen Sprachkontakt*. Kiel: Westensee.

Thun, Harald. 1998. La geolingüística como lingüística variacional general (com ejemplos del Atlas lingüístico Diatópico y Diastrático del Uruguay). In: International Congress of Romance Linguistics and Philology (21: 1995: Palermo). *Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza*. Org. Giovanni Ruffino. Tübingen: Niemeyer, v. 5, p. 701-729.

Thun, Harald. 2005a. Von „guaraní tribal“ zum „guaraní paraguayó“. Die abgestufte Romanisierung des rioplatensischen Guaraní. In: Noll, Volker & Symeonidis, Haralambos (Hrsg.). *Sprache in Iberoamerika*. Festschrift für Wolf Dietrich zum 65. Geburtstag. Hamburg: Buske, p. 203-230.

Thun, Harald. 2005b. A dialetologia pluridimensional no Rio da Prata. In: Zilles, Ana Maria Stahl (org.). *Estudos de variação lingüística no Brasil e no Cone Sul*. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, p. 63-92.

Weber, Roswithia. 2006. *Mosaico identitário: história, identidade e turismo nos municípios na Rota Romântica* – RS. (Tese de doutorado). Porto Alegre.

Zilles, Ana Maria & Faraco, Carlos Alberto. 2006. As tarefas da sociolingüística no Brasil: balanços e perspectivas. In: Gorki, Edair Maria & Coelho, Izete Lehmkuhl. (org.). *Sociolingüística e Ensino: contribuições para a formação do professor de língua*. Florianópolis: Ed. da UFSC, p. 23-52.

Recebido em: 01/11/2011

Aceito em: 26/02/2012
